

**MASOFAVIY TA'LIM JARAYONIDA AVTOPROKTORING
TIZIMLARINING ISTIQBOLLARI****Xalilov Sirojiddin Panjiyevich**

University of Management and Future Technologies

O'quv-uslubiy bo'lim boshlig'i

E-mail: kh.surajiddin@gmail.com**Mardiyev Muslimbek G'ulom o'g'li**Master degree in University of Management
and Future TechnologiesE-mail: m.muslimbek09@gmail.com**Abstract**

It can be said that over the past year or two, great changes have taken place in the field of education. Due to the COVID-2019 pandemic, the education system has begun using distance learning to provide pupils and students with many resources. After that, the number of students enrolled in proctoring systems also began to increase. Autoproctoring systems based on artificial intelligence have rapidly entered distance learning. Online proctoring systems were used to ensure transparency in distance learning and examination processes. This article presents an analysis of proctoring systems based on artificial intelligence. In scientific databases such as Scopus, Web of Science and ERIC, 43 scientific articles on proctoring systems were registered from 2015 to 2021. At the same time, the main research problems are analyzed with a focus on the existing architecture of proctoring systems based on artificial intelligence. The analysis of online proctoring systems and AI-based proctoring systems showed that the problems associated with the development of AI-based proctoring systems are increasing.

Key words: proctoring, autoproctoring, authentication, authorization, face recognition, noise separation, proctor, API.

Аннотация

Можно сказать, что за последние год-два в сфере образования произошли большие изменения. В связи с пандемией COVID-2019 система образования начала использовать дистанционную форму обучения, чтобы предоставить ученикам и студентам множество ресурсов. После этого количество студентов, обучающихся по системам прокторинга, также начало увеличиваться. Системы автопрокторинга на основе искусственного интеллекта стремительно вошли в дистанционное обучение. Системы онлайн-прокторинга использовались для обеспечения прозрачности процессов дистанционного обучения и экзаменов. В данной статье представлен анализ систем прокторинга на основе искусственного интеллекта.

В научных базах данных, таких как Scopus, Web of Science и ERIC, с 2015 по 2021 год зарегистрировано 43 научных статьи по системам прокторинга. При этом анализируются основные исследовательские проблемы с упором на существующую архитектуру систем прокторинга на основе искусственного интеллекта. Анализ онлайн-систем прокторинга и систем прокторинга на основе ИИ показал, что проблемы, связанные с разработкой систем прокторинга на основе ИИ, возрастают.

Ключевые слова: прокторинг, автопрокторинг, аутентификация, авторизация, распознавание лиц, шумоподавление, проктор, API.

Annotatsiya

So'nggi bir ikik yil ichida ta'lim sohasida ulkan o'zgarishlar sodir bo'ldi deb aytish mumkin. Talim tizimi COVID-2019 pandemiyasi tufayli o'quvchi va talabalarni ko'proq resruslar bilan ta'minlash uchun ta'limning masofaviy shaklidan foydalana boshlashdi. Buning ortidan proktoring tizimlarga bo'lgan talabalar ham o'z navbatida o'sa boshladi. Sun'iy intellektga asoslangan avtoproktoring tizimlar esa masofaviy

ta'limga shiddan bilan kirib keldi. Onlayn proktoring tizimlari masofaviy ta'lim va imtihon jarayonlarini o'tkazishda shafoflikni ta'minlash uchun foydalanildi. Ushbu maqolada sun'iy intellektga asoslangan proktoring tizimlarning tahlili keltirilgan. Scopus, Web of Science va ERIC kabi ilmiy ma'lumotlar bazasida proktoring tizimlari bo'yicha 2015-yildan 2021-yilgacha 43 ta ilmiy maqola ro'yxatga olingan. Bunda sun'iy intellektga asoslangan proktoring tizimlarning mavjud arxitekturasiga e'tibor qaratiladigan asosiy tadqiqot muammolari tahlil qilingan. Onlayn proktoring tizimlari va sun'iy intellektga asoslangan proktoring tizimlar bo'yicha olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellektga asoslangan proktoring tizimlarni ishlab chiqish bilan bog'liq muammolar ko'payib bormoqda.

Kalit so'zlar: proktoring, avtoproktoring, autentifikatsiya, avtorizatsiya, yuzni tanib olish, shovqinni ajratish, proktor, API.

KIRISH

So'nggi bir necha yil ichida onlayn ta'lim tez sur'atlar bilan rivojlandi. Ko'proq talabalar Massive Open Onlayn kurslari (MOOCS) va boshqa onlayn sertifikat taqdim etuvchi kurslaridan foydalanmoqda. COVID-2019 pandemiyasi davrida deyarli barcha ta'lim muassasalari onlayn ta'lim shakliga o'tishga majbur bo'ldi. Ta'lim jarayonidagi imtihonlar va test sinovlarini o'tkazishda shafoflikni ta'minlash zarurligi juda muhim hisoblanadi. Masofaviy ta'limga keskin o'tish tufayli talabalarning bilim darajasiga qarab har xil ta'sir ko'rsatdi. Har bir talabaning o'rganish, tushunish va ma'lumotlarni xotirasida saqlash qobiliyatlari bo'ladi. Bunday holatlarda, talabalar o'quv faoliyatida hamda imtihon jarayonlarida qoidabuzarliklar qilishga harakat qilishadi. Bu holatda sun'iy intellektga asoslangan proktoring tizimlari joriy etish zamon talabidir. Shuni ta'kidlash lozimki tez orada sun'iy intellektga asoslangan proktoring tizimlari imtihon jarayonlaridan tortib ishga qabul qilish jarayonlarida keng foydalaniladi. Bu esa dasturiy vositalar ishlab chiqish bozorida turli xil raqamli proktoring tizimlarining rivojlanishiga olib keladi.

Ushbu tizimlar talabalarning noutbooklarida mavjud bo'lgan veb kameralar, mikrofonlar, klaviatura va sichqonchaning xatti-harakatlari kabi vositalarni kuzatish va akademik yaxlitlikni ta'minlash uchun foydalaniladi. Avtoproktoring tizimlarini loyihalashda ko'plab omillarni hisobga olish kerak. Sun'iy intellektga asoslangan proktoring tizimlarining barchasi muammosiz ishlashi kerak va u haddan tashqari intruziv tizim bo'lmasligi kerak. Talabalar imtihonlarni xavfsiz brauzerlarda topshirishadi, shunda boshqa kompyuter resurslaridan foydalanish uchun ruxsat etilmaydi. Qoidabuzarlik qilgan talabalarni tizim Sun'iy intellektga asoslangan proktoring tizim tomonidan yozib boradi va tahlil qiladi hamda tegishli choralarni ko'radi. Tizim imtihonni to'xtatib qo'yishi yoki muassasa tomonidan ko'rib chiqish uchun hisobot yaratishi mumkin.

Proktoring tizimlarini loyihalashning yana bir usuli aralash tizim bo'lib, unda dasturiy ta'minot bilan bevosita inson proktorga talabalarning imtihon jarayonidagi faoliyatini kuzatib borishga yordam beradi. Bunda tizim har talabaning xatta-harakatini va shubhali holat mavjud bo'lsa proktor (mas'ul) ekranining birinchi qatoriga olib chiqiladi va ularning shubhali faoliyati keyinroq ko'rib chiqish uchun belgilab qo'yiladi. Shunday qilib, bitta proktor o'z e'tiborini aldash ehtimoli yuqori bo'lgan talabalarga qaratishi mumkin. Bu holatda an'anviy imtixon jarayonlaridagi ishchi kuchini kamaytirishga olib keladi. Bu usulda loyihalashtirilgan tizimning asosiy kamchiliklaridan biri.

Talabalar imtihonlarni tarmoqqa ulanishi zaif yoki elektr uzilishlari bo'lgan joydan topshirayotgan bo'lsa, inson nazorati tizimi ishlamasligi mumkin, chunki talabaning jonli efiri bilan bog'liq har qanday muammoga olib keladi.

Onlayn proktoring tizimlarning umumiy ko'rinishlari:

Onlayn proktoring tizimlari ikki asosiy komponentlarga qaratilgan ya'ni talabaning veb kamerasidan imtihon jarayonining video tasvirlarini yozib olish va proktor tomonidan ko'rib chiqishga asoslangandir. Ikkinchi komponentda proktor talabaning veb brauzerida qo'shimcha yorliqlarni ochishga to'sqinlik qiladi va

qoidabuzarliklar soni oshib ketsa imtixon jarayonidan chetlashtiradi. Ilmiy izlanuvchilar (Hussein va boshqalar, 2020) izlanishlariga asosan proktoringning quyidagi jadvalda keltirilgan xususiyatlari mavjud.

1-jadval

Onlayn proktoring tizimlarning xususiyatlari

Xususiyatlar	Tariflar	Texnologiyalar
Autentifikatsiya	Autentifikatsiya avtoproktoring tizimining asosiy qismi hisoblanib unda talaba va proktorlar (ma'sul) shaxslari tekshirishdan iborat	Ikki pog'onali autentifikatsiya ya'ni bir martalik parol va yuzni tanib olish algoritmlaridan foydalanish
Masofaviy avtorizatsiya va boshqarish	Proktorga proktoring tizimini nazorat qilish huquqini beradi. (masalan talabaning imtixon jarayoni masofan turib boshlashi yoki to'xtatishi mumkin)	Bunda tizimdan foydalanish huquqlarni berish va ko'p darajali xavfsizlik modellaridan foydalanish orqali amalga oshiriladi.
Hisobotlar yaratish	Bunda talabaning imtixon vaqtidagi xatti-harakatlari qayt etib boruvchi hisobot jurnalidir.	Bu odatda Python, ASP.net yoki boshqa ochiq kodli dasturlash tili kabi texnologiyalar tomonidan amalga oshiriladi.

1-rasm Onlayn proktoring tizimlarning turlari.

Avvalam bor o'z dasturiy mahsulotingizni ishlab chiqishdan oldin mavjud ishlab chiqilgan analoglarni o'rganish hamda tahlil qilish lozim.

Texnologiya rivojlangan hozirgi davrda proktoring tizimlar yangilik emas jahon bozorida eng mashhur bo'lgan ProctorEdu hamda Examus kabi talabalarning yakuniy test imtihonlarini masofadan nazorat qiluvchi proktoring tizimlar bir nechtani tashkil etadi.

ProctorEdu - proktoring tizimi asosan tashkilotlarga ishga qabul qilish hamda xodimlarning mehnat faoliyatini baholashda onlayn turib test o'tkazish jarayonida test topshiruvchining ichki materiallardan chiqib ketish va qo'shimcha materiallardan foydalanilayotganligini aniqlash uchun mo'ljallangan. Tizim yuqoridagi holatlarni aniqlash uchun imtixon topshiruvchining yuzini tanib olish hamda test vaqtida ob'ektning xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali amalga oshiradi.

ProctorEdu proktoring tizimining xususiyatlari:

- Test natijalarini avtomatik baholash va identifikatsiyani biometrik tekshirish.
- Android va iOS tizimda ishlovchi mobil qurilmalarni qo'llab-quvvatlashi.
- Sinov tizimi bilan uzluksiz integratsiya, brauzerdan ishlaydi, qo'shimcha planginlar va uch tomonlama dasturlarni o'rnatish talab etilmaydi.
- Video va audio aloqa, chat orqali proktor (ma'sul) bilan muloqot qilish.
- Tasvir sifatini yaxshilash uchun qo'shimcha kameralar o'rnatish mumkin.

- Tarmoqning minimal talablari - 128 Kbit/s (50 MB/soatt), uzulishlardan so‘ng avtomatik tiklanish.

Ushbu tizimdan foydalanish ruxsatnomasi doimiy emasligi, shuning uchun tizimning narxi juda qimmat. Tizimning kamchiligi shundaki tizim imtihon topshiruvchining yuzini tanib olish va uning xati-harakati qoidabuzarlik holatlarini aniqlash orqali tizim avtomatik ravishda imtihon topshiruvchini tizimdan chiqarib yubormaydi. Bu holatda tizim faqat proktorga (mas’ul) xodimga xabar beradi, holat bo‘yicha proktor holatga baho berib imtixon jarayonidan chetlashtiradi.

“Examus”- bu onlayn proktoring xizmat ko‘rsatuvchi platforma bo‘lib, unda imtixon jarayonida talabalarning xatti-harakatini aniqlash orqali imtixon standartining buzilishlarini avtomatik algoritmlar asosida tahlil qiladi va natijalarni avtomatlashtirishni nazorat qiluvchi va tizimni tuzatuvchi proktor xodimga xabar beradi. Foydalanuvchi identifikatsiya qilish uchun yuzni aniqlash algoritmlariga asoslangan. Talabaning veb-kamerasidan olingan tasvir tizim tomonidan oldin olingan tasvirlarning bir yoki bir necha kombinatsiyasi bilan solishtirib tekshiradi. Keyin proktor vizual taqqoslashni amalga oshiradi. Bu tizimning ham kamchiligi yakuniy qaror proktor (ma’sul) kuzatuvchi tamonidan qabul qiladi va faqat imtihon jarayoni kuzatishga moslashtirilgan.

Imtihon jarayonida ushbu tizimning afzalliklari:

- bir nechta identifikatsiyalash usullaridan kompleks foydalanilgani natijasida 92% aniqlik bilan ishlashi.

- Moslashuvchan API mavjudligi.

- Talabalar bilan mulokot qilishda proktorlarning aniq ko‘rsatmalar asosida xarakat qilishlari.

- Arxivni ko‘rish va hisobotlar olishning qulayligi evaziga mijoz imtihon vaqtida talabalarning xatti-harakatlarini har tomolama tahlil qilish imkonini beradi.

Ushbu tizimdan foydalanishning xarajatlari har bir talaba uchun bir martalik imtihon narxi 15 rubl (2298.27 so‘m) tashkil etadi.

“Examus” proktoring tizimi “ProctorEdu” proktoring tizimiga nisbatan funksional xususiyatlari keng bo‘lishi mumkin, lekin ko‘psonli talabalarni imtihon o‘tkazishni inobatga olib tizimlarning narxlarini taqqoslash mumkin. Agar 10 ming ta talaba bir soatlik sinovdan o‘tsa “Examus” proktoring tizimidan foydalanish 150 ming rublga tushadi, bu esa (22 982 686,93 so‘m)ni tashkil etadi. Bu tizimdan foydalanish juda qimmat echim hisoblanadi.

PROCTORU Imtihon topshirayotgan shaxsning shaxsini tasdiqlash uchun veb-kamera orqali kuzatib boradi. Ushbu jarayonda talabani ma’sul shaxs bilan aloqasini bog‘laydi. Imtihon topshiruvchining ekranini real vaqtda kuzatib borish imkoniyati mavjud. Dasturning ishlab chiquvchisi: AQSh. Foydalanish tili: Ingiliz tili. Tizimdan foydalanish narxi: har bir talaba uchun 8.75\$ (30- min uchun), 14.75\$ (1 soat uchun).

Examity - Bu tizim onlayn identifikatsiyalash, jonli proktoring va avtoproktoring mavjud. Dasturiy maxsulot MOODLE, CANVAS va Blackboard bilan integratsiyaga ega bo‘lib, 24/7 soatlik qo‘llab-quvvatlash xizmati mavjud. Tizimdan foydalanish narxi: Bir soatlik jonli proktoring jarayoni yozib olishi va ko‘rib chiqishi uchun 17\$ (qo‘shimcha har bir soat uchun plus 7\$) Dasturning ishlab chiquvchisi: AQSh, Nyuton, Massachusetts.

Verificient Proctortrack - Jonli va avtomatik talabalarni tekshirish. Imtihon jarayonida talabalarni shubhali xatti-harakatlari avtomatik sun’iy intellekt aralashuvi bilan birlashtirgan holda real vaqt rejimidagi asosiy gibril modellardan tashkil etilgan proktoring tizimidir. Tizimdan foydalanish narxi: Kelishuv asosida (inretnet tarmog‘larida narx taqdim etilmagan) Dasturning ishlab chiquvchisi: AQSh.

Mercer-Mett - Ushbu tizim biometrik texnologiyalardan foydalangan holda ishlab chiqilgan. Proktoring tizimining uch turi mavjud: avtomatik, onlayn va yozib olish hamda tahlil qilib qaror qabul qilish. 80 dan ortiq mamlakatlarda 4000 dan ortiq mijozlarga ega. Tizimdan foydalanish narxi: Kelishuv asosida (inretnet tarmog‘larida narx taqdim etilmagan), Dasturning ishlab chiquvchisi: Hindiston.

ProctorFree - Avtoproktoring tizimi yuzni tanib olish, imtihon davomida domiy shaxsni tekshirish asosida ishlab chiqilgan. Tizim ko'proq test topshiruvchining xatti-harakatini kuzatib borib odatda fribgarlik bilan bog'lik bo'lgan vaziyatlarni tahlil qilishga asoslangan. 24/7 rejimida ishlaydi, talaba istalgan vaqtdiga imtihon topshirishi mumkin. Tizimdan foydalanish narxi: Kelishuv asosida (inretnet tarmog'larida narx taqdim etilmagan), Dasturning ishlab chiquvchisi: AQSh.

Respondus - Onlayn test avtoproktoring tizimi hisoblanadi. Tizim faqat LockDown brauzerida ishlaydi boshqa brauzerda ishlamaydi. Shuning uchun ushbu brauzerni sotib olish lozim. Yuzni tanib olish, xatti-harakatlarni kuzatish va yorug'likni aniqlash, hisoblash qurilmalari klaviatura harakatlari, sichqoncha harakatlari, apparat o'zgarishlar va yuzdagi o'zgarishlarni imtihon paytidagi barcha qoidabuzarliklarni proktorga (mas'ul) xabar berib boradi. 24/7 rejimida ishlaydi talaba istalgan vaqtdiga imtihon topshirishi mumkin. Dasturning ishlab chiquvchisi: AQSh, Tizimdan foydalanish narxi: 1 yilga 3950\$. Brauzer: 1-2000 talabagacha- 2795\$ (har bir qo'shilgan talaba uchun narx o'zgaradi.)

2-jadval

Proktoring tizimlarningimkoniyatlari tahlili

Dasturiy mahsulot nomi	Jonli proktoring	Avtomatlashtirilgan proktoring
ProctorEdu	✓	
Examus	✓	
PROCTORU	✓	
Examity	✓	
Verificient Proctortrack		✓
Mercer-Mett	✓	✓
ProctorFree	✓	✓

Respondus	✓	
PearsonVUE	✓	✓
Proctorfree		✓
Proctorio		✓
Proctortrack		✓
ProctorU	✓	
Respondus	✓	
SoftwareSecure	✓	
Tegrity		✓

Yuqorida keltirilgan tahliliy ma'lumotlar asosida shu ta'kidlash mumkinki hozirgi kundan foydalanilayotgan proktoring tizimlar 83% jonli proktoring tizimlari ekanligini kuzatish mumkin.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Xulosa o'rnida shuni aytilish lozimki sun'iy intellektga asoslangan avtoproktoring tizimlar ishlab chiqish va unga bo'lgan talab ko'pligi hamda imtihon jarayoni bevosita inson omillarisiz o'tkazish zamon talabi bo'lib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati (References):

1. Arora, P. (2021). Is Remote Proctoring The Future Of Academia? - eLearning Industry.
2. Atoum, Y., Chen, L., Liu, A. X., Hsu, S. D. H., & Liu, X. (2017). Automated Online Exam Proctoring.
3. IEEE Transactions on Multimedia, 19(7), 1609–1624. <https://doi.org/10.1109/TMM.2017.2656064> Beust, P., Duchatelle, I., & Cauchard, V. (2018). Exams taken at the student's home.
4. Bilen, E., & Matros, A. (2020). Online Cheating Amid COVID-19.
5. Butler-Henderson, K., & Crawford, J. (2020). A systematic review of

online examinations: A pedagogical innovation for scalable authentication and integrity. *Computers and Education*, 159. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104024>

6. Caveon, D. F., Security, T., & Layman, H. (2013). Online Proctoring Systems Compared.

7. Chua, S. S., Bondad, J. B., Lumapas, Z. R., & Garcia, J. D. (2019). Online Examination System with Cheating Prevention Using Question Bank Randomization and Tab Locking.

8. Coghlan, S., Miller, T., & Paterson, J. (2020). Good proctor or “Big Brother”? AI Ethics and Online Exam Supervision Technologies. ArXiv Preprint.

9. Dendir, S., & Maxwell, R. S. (2020). Cheating in online courses: Evidence from online proctoring. *Computers in Human Behavior Reports*, 2, 100033. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2020.100033>

10. Draaijer, S., Jefferies, A., & Somers, G. (2018). Online proctoring for remote examination: A state of play in higher education in the EU. *Communications in Computer and Information Science*, 829, 96–108. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97807-9_8

11. Emerging Technology and the Future of Online Proctoring. (2020).

12. Furby, L. (2020). Are You Implementing a Remote Proctor Solution This Fall? Recommendations from NLN Testing Services. *Nursing Education Perspectives*, 41(4), 269–270. <https://doi.org/10.1097/01.NEP.0000000000000703>

13. Ghizlane, M., Hicham, B., & Reda, F. H. (2019, December). A New Model of Automatic and Continuous Online Exam Monitoring. *Proceedings - 2019 4th International Conference on Systems of Collaboration, Big Data, Internet of Things and Security, SysCoBIoTS 2019*. <https://doi.org/10.1109/SysCoBIoTS48768.2019.9028027>

14. Golden, J., & Kohlbeck, M. (2020). Addressing cheating when using test bank questions in online Classes. *Journal of Accounting Education*, 52.

<https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2020.100671>.

15. U.Khamdamov, A.Mirzayev and S.Xalilov, "Use of spline models in the analysis of signals collected during the measurement of technological processes", *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering* this link is disabled, vol. 9, no. 4, pp. 4451-4456, 2020.

16. U.Khamdamov, A.Abdullayev, M.Mukhiddinov and S.Xalilov, "Algorithms of multidimensional signals processing based on cubic basis splines for information systems and processes", *Journal of Applied Science and Engineering (Taiwan)* this link is disabled, vol. 24, no. 2, pp. 141-150, 2021.